

МАРИЯ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ПО МЕТОДУ МОНТЕССОРИ .

Бобокулова Назокат Юсуфовна,
Термезский государственный университет
Факультет социальных наук
Методы дошкольного воспитания
преподаватель кафедры
+99893 764 51 11

Аннотация. В данной статье следует изучить значение методике Марии Монтессори в развитии мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Самое главное в этой технике то, что она не мешает творческой энергии окружающих в раннем возрасте. Это отличный инструмент для развития ребенка и познания мира. «Вы должны воспитывать кого-то, кто хочет творить добро, и будет интересно больше исследовать мир», — сказала Монтессори. С помощью Монтессори-педагогике целью образования является не повышение уровня интеллектуального развития, а адаптация к жизни в обществе, создание среды научных центров обучения, их развитие должно иметь интересные и учебные материалы, научные центры. для ребенка зоной развития считалась область.

Ключевые слова: мелкая моторика, дошкольный возраст, интеллектуальное развитие, обучение, центры, зона, ранний возраст.

Annotasiya Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning mayda motorikasi rivojlanishida Mariya Montessori metodikasining ahamiyatini yaxshi o'rganish lozim. Ushbu texnikada eng asosiy narsa, atrofdagilarning erta yoshda bo'lgan ijodiy energiyaga to'sqinlik qilmasligidir. Bu bolaning rivojlanishi va dunyodagi bilimlari uchun katta vosita hisoblanadi. "Ezgulik qilmoqchi bo'lgan odamni tarbiyalash kerak, dunyoni yanada ko'proq o'rganish qiziqarli bo'ladi"- deb ta'kidlaydi Montessori. Montessori pedagogikasi yordamida ta'limning maqsadi intellektual rivojlanish darajasini oshirish emas, balki jamiyatda hayotga

moslashishi kerakligi, ta'lim olish uchun fan-markazlari muhitini yaratish, ularning rivojlanishi qiziqarli va o'rganishga imkon beruvchi materiallarga ega bo'lishi lozimligi, fan markazlari bola uchun rivojlantiruvchi zona, maydon bo'lishi kerakligi haqida mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: Mayda motorika, maktabgacha yosh, intellektual rivojlanish, tarbiya, markazlar, zona, erta yosh.

Annotation. *In this article, the importance of Maria Montessori methodology in the development of fine motor skills in preschool children should be studied. The most important thing in this technique is that it does not interfere with the creative energy of those around you at an early age. It is a great tool for a child's development and knowledge of the world. "It's important to educate the person who wants to do good, and it will be fun to explore the world more," said Montessori. With the help of Montessori pedagogy, the goal of education is not to increase the level of intellectual development, but to adapt to life in society, to create an environment of science centers for education, their development should have interesting and learning materials, science centers for the child the development zone was considered to be an area.*

Keywords: *fine motor skills, preschool age, intellectual development, education, centers, zone, early age.*

Дошкольного возраста следующие: Понимая, что Монтессори – это особая система раннего развития мозга, важно четко обозначить, в каких областях работает эта информация:

То есть малыш познает мир своими органами чувств: слухом, зрением, обонянием, сенсорной

составляющей. В связи с этим он объясняет форму, цвет и другие характеристики окружающих его вещей.

- Большое внимание уделяется развитию речи, активизации речевых центров в головном мозге. Для этого выполняются специальные упражнения для улучшения мелкой

моторики .

-Очень важно иметь практические навыки в стиле Монтессори.

-Развитие математических навыков очень важно в этом учении.

-Конечно, ребенок находится в самой важной области знаний

-Развивается на основе мира и окружающей среды. Ребенку даются представления о росте, длине тела, весе и т. д. [1]

Психическое развитие личности человека и ее формирование представляет собой сложный исследовательский процесс. Ведь научное познание, основанное на ее особенностях и закономерностях, является необходимым условием педагогического воздействия на личность ребенка. [2]. Система Монтессори имеет свои конкретные рекомендации для каждой возрастной группы. Короче говоря, условное развитие ребенка можно разделить на три основных этапа:

1. От рождения и до 6 лет - это первый этап. Именно в этот период

формируется личность ребенка, в этом возрасте проявляются его основные способности. Этот период уникален и одновременно все впитывается в мозг. В то же время важно правильно понимать информацию, чтобы умело воспитать своего малыша.

2. Второй этап - с 6 до 12 лет.

Главное в этот период – эмоциональное развитие. Малыш очень чувствителен и восприимчив. Эти изменения характеризуются нахождением в центре внимания. В долгосрочной перспективе ребенок может сосредоточиться на более интересных для него вещах, чем на безобидных других действиях.

3. Подростковый возраст или от 12 до 18 лет. Это период экспериментальных ошибок. Сегодня в первую очередь нужно получить личный опыт.

Однако, помимо трех основных этапов, существуют также представления о системе Монтессори: это особое чувство детей к одному или нескольким видам деятельности.

пора делать. В данной методике эти временные отрезки очень важны, так как помогают легче и качественнее усваивать те или иные знания.

-обучение навыкам речи. Он начинается со дня рождения ребенка. Активные изменения до 6 лет. В общем, это на всю жизнь. Дети дошкольного возраста лучше овладевают речью и более подвижны, поэтому им необходимо общение с близкими людьми и сверстниками [3].

-Период эмоционального развития начинается с рождения и заканчивается в 6 лет. Но только это его активная фаза.

-Есть понятие порядка у ребенка от рождения до трех лет.

В доме может быть не порядок, а больше – определенные правила жизни. Например, нужно встать утром и умыться. От 1 до 4 лет у ребенка развивается двигательная активность. Это также период самостоятельных экспериментов. От 2,5 до 6 лет имеют различные социальные навыки. Следует

отметить, что в этот период малыш усваивает грубые и вежливые правила поведения, которыми пользуется на протяжении всей жизни. На самом деле этот метод развития Монтессори имеет очень длительный период данных. Например, идеальное время для написания письма — от 3,5 до 4,5 лет, а для чтения — от 4,5 до 5,5 лет.

Принципы методики Монтессори таковы:

- Самообразование и саморазвитие является ключевым аспектом методики.

- Выпускник должен уважать личность ребенка, его уникальные характеристики и уникальные способности. Их никак нельзя изменить, они исчезают в процессе отработки метода.

-Ребенок показывает себя. И только благодаря своей деятельности он формируется как человек.

-Самый сложный, ответственный период развития - от рождения до шести лет.

-Дети обладают уникальной

эмоциональной и умственной способностью впитывать все знания из окружающей среды [4].

Мария Монтессори говорит, что нет необходимости ускорять развитие ребенка. Но мы не должны упускать тот момент, который так важен и должен способствовать формированию сути определенного знания. Но ребенок получает то, что ему нужно с самого рождения.

Что еще важно для изучения и изучения стиля Монтессори?. Что делать родителям, которые хотят развивать ребенка в соответствии с этими педагогическими знаниями? Стоит отметить, что в этом случае игрушка уже не будет игрушкой. Все дидактические материалы хорошо продуманы, изготовлены из качественного дерева или ткани. Они милы и привлекательны снаружи для малыша. Да, игрушек много. Например:

- **Квадраты**. Они могут быть очень разными. Они учат ребенка использовать дом с одеждой, например. Рамки могут быть на стенах, замках, пергаментах и

пуговицах.

- **Лестница-лестница** , турель. Они учат ребенка понимать больше и меньше, толстое и тонкое.

- **Колеса**. Изучает понятия длинного и короткого, длинного и короткого.

- **Цветные тарелки**. Их приводят для обучения ребенка цветам и оттенкам. Есть разные группы для детей младшего и старшего возраста.

- **Набор геометрических фигур** . Для изучения основ геометрии.

- **Цилиндры** , которые любят самые маленькие дети . У них разные отличия. В некоторых случаях баллоны могут быть помещены в разные цвета и размеры, в противном случае - помещены в формы разных размеров.

-Материалы, важные для развития детей, представляют собой простые **символы**. [5] Таким образом, ребенок делает первый шаг в обучении чтению и письму. Также есть деревянные палочки, бусины, отсеки.

Дети выбирают один из вариантов, доступных в окружающей среде.

- Модель «обучение через открытие», которая исследует концепции, работая с материалами, а не с объяснениями читателя.

- Свобода передвижения в классе.

- Специализированные учебные материалы, разработанные Марией Монтессори.

- Деятельность, которая обычно длится три часа, становится постоянной работой.

- Специально обученный Монтессори-педагог .

Для школ Монтессори важно отсутствие экзаменов и занятий и задания рекомендуется обсуждать вместе .Кроме того, в системе Монтессори роль учителя – ведущий посредник, задача, которую следует выполнять на основе «аутодидактизма» (самообучения), чтобы взрослые не навязывали детям свои взгляды и, следовательно, не может ограничивать их естественное развитие. Иногда задачей ребенка является приобретение знаний,

осуществление двигательных навыков и действий. Детские занятия в классе Монтессори состоит из, с рождения он стремится к свободе и независимости от взрослых. Монтессори описывает этот процесс как биологический принцип жизни человека. Как детское тело развивает свои способности и получает право свободно двигаться, так и душа ребенка становится готовой (жаждущей) к познанию и полной духовной самостоятельности. В этом процессе взрослый становится союзником ребенка и может создать среду, отвечающую его потребностям и потребностям в знаниях. В Монтессори-педагогике самосознание взрослого выступает в роли помощника, который заполняет путь к самостоятельности ребенку по принципу «**Помоги мне**» . Процесс чтения и обучения происходит в ребенке, ребенок сам себе учитель. Несовершеннолетние должны оставаться в роли наблюдателя, который наблюдает за познавательным процессом ребенка и учит ребенка учить, чтобы дистанцироваться от них. Поскольку

каждый ребенок проходит индивидуальные фазы сенсублизации, учебная программа дома или в школе ребенка должна быть индивидуально ориентирована. Педагог должен уметь определять эмоциональную фазу и управлять деятельностью, активизирующей интерес ребенка. Однако, в принципе, ребенку должна быть предоставлена свобода выбора центра, с которым он хочет работать.

Подготовленная среда позволяет ребенку постепенно избавиться от опеки взрослых, стать независимым от нее. Поэтому оборудование дома или в школе должно соответствовать росту, пропорциям и возрасту ребенка.

Окружающая среда должна была быть эстетичной и обогащенной белыми красками, даже тонкий фарфор используется в детских образовательных учреждениях Монтессори, потому что: дети должны обязательно пользоваться деликатными предметами и знать их цену. Заказ класса Монтессори должен соответствовать

определенным критериям. Основная цель - обеспечить деятельность и создать условия для развития самостоятельности детей. Помещение должно быть просторным, студийной планировки: помещение должно быть наполнено светом и воздухом, обеспечивать достаточное освещение, панорамное для солнечного света установлены окна. Цвета интерьера должны быть спокойными, нейтральными, не отвлекающими и не веселыми для детей. В Монтессори-классе должна быть вода. Раковины должны находиться в зоне доступа ребенка, унитазы – на высоте или на опоре ребенка. В классе Монтессори комнатные растения будут доступны на удобной для детей высоте, чтобы дети могли ухаживать за ними. Материал свободен на уровне глаз ребенка. Это призыв к действию. Каждый тип материала штампов доступен только в одном экземпляре. Он учит ребенка социальному отношению к другим детям, учит их учитывать свои потребности. Дети сами защищают свое окружение. Здесь у них есть возможность быть

независимыми от старших.

Исходные педагогические требования к тому, что должен делать учитель, таковы: это не требование делать что-то конкретное, а что-то строгое, чтобы не мешать процессу саморазвития, т. е. делать что-то строгое. Это требование основано на тезисе о том, что родитель не является творцом ребенка, а родители лишь помощники на этой стройке и должны согласиться на эту роль. Отсюда следует, что Монтессори-педагогику можно понимать как «помощь саморазвитию ребенка с самого рождения» путем анализа всех понятий воспитания, лежащих в основе. Таким образом, он утверждает, что Гете, как и Прометей, стремился воспитать человека в его собственном достоинстве и идентичности, а также в современном поведении, которое уменьшило кибернетическое восприятие человечества. с приводит к формированию четкого «нет» у всех педагогов, которые хотят его формировать. Монтессори же

предлагала и ожидала от взрослых общения с «внутренним перефокусом», то есть с внутренними переживаниями ребенка, а не с будущими представлениями взрослого. Это приводит к наслаждению успехами ребенка. Важным утверждением Марии Монтессори является «свобода рабства». Она говорит, что важно, чтобы у детей был свободный выбор, но это не значит, что все для всех и может быть. Свобода не безразлична и не дисциплинирована. Свободный выбор должен приносить пользу. Не все дети могут самостоятельно сделать правильный выбор. Это означает, что педагог должен оказывать поддержку этим детям, например, ограничивая возможности.

Мария Монтессори Он один из немногих учителей, признанных ЮНЕСКО. Итальянская педагогическая система основана на индивидуальном подходе и предполагает, что дети должны развиваться в своих ритмах, а не для достижения поставленных перед родителями целей.

Список использованной литературы:

1. Кэтрин Маккинн Тамани. Монтессори образование . Монтессори Таои-М.: АСТ, 2018.
2. Норбошева М. Роль общения в развитии личности дошкольника. // Журнал инноваций в педагогике и психологии research.uz. 2020. №9, 3 тт. Б. 32-39
- Лиллард, Паула Полк (1972). Монтессори:
3. Норбошева М. Роль деятельности в психическом развитии ребенка. // Журнал инноваций в педагогике и психологии. Tadqiqot.uz — 2019. №1. Б. 28-32.
4. Монтессори в школах обучение студентов , Sceince (2 февраля 2007 г.). По состоянию на 8 сентября 2018 г.
5. « Монтессори дошкольное учреждение образование программа " .Североамериканская ассоциация учителей Монтессори. Принята 25.04.2011.
6. Современный подход. Нью-Йорк: Schoken Books . ISBN 080520394X
7. Монтессори М. «Помоги себе сам». сб сост. М.В. Богуславский, Г.Б. Коретов. - М.: ИД «Карапуз», 2000.